

TURKISTONDA XX-ASRNING 20-30- YILLARIDA MATBUOT VA BADIY ADABIYOTDA KOMUNISTIK MAFKURA, G'OTALARNING NAMOYON BO'LISHI

Jamoliddinov Temur Nuriddin o'g'li
Namangan muhandislik- qurilish instituti
Mustaqil izlanuvchi
E-mail: jamoliddinovtemur884@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada XX- asrning 20-30- yillarida Turkiston o'lkasida Bolshoviklar bosqini ya'ni Vilodimir Ilyich Ulyanov "Lenin" va Stalin siyosati davridagi voqealar o'rin olgan. Shuningdek u davrda Mafkuraviy, siyosiy, diniy, ijtimoiy-iqtisodiy, ta'limiy, ilimy, madaniy, xotin-qizlar masalasini ayanchli ahvoli, matbuot va badiiy adabiyotning sohtalıkları haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Turkiston, Buxoro, Amir Olimxon, Muzaffarxon, Nikolay II, Ramonovlar, Bolshaviklar, Menshaviklar, Lenin, Stalin, Maktablar, XX-asr, 20-30-yillar, Siyosiy vaziyat, Turkistonda Ijtimoiy-iqtisodiy ahvol, Dinga bo'lgan munosabat, Mafkuraviy kurashda, Ta'lim-ta'rbiya masalasi, Xotin-qizlar, Maqola.

Annotation: The article dedicates the events of the 20s and 30s of the 20th century in the Turkestan region during the Bolshevik invasion, that is, during the policy of Vilodimir Ilyich Ulyanov "Lenin" and Stalin. In that period, it is also mentioned about the deplorable condition of the ideological, political, religious, socio-economic, educational, scientific, cultural, women's issue, and the shortcomings of the press and fiction literature.

Keywords: Turkestan, Bukhara, Amir Olimkhan, Muzaffarkhan, Nicholas II, Ramonovs, Bolsheviks, Menshaviks, Lenin, Stalin, Schools, 20th century, 20-30s, Political situation, Socio-economic situation in Turkestan, Religion Attitude, Ideological struggle, Educational issue, Women and girls, Article.

В статье описываются события 20-х и 30-х годов XX века в Туркестанской области в период большевистского нашествия, то есть в период политики Владимира Ильича Ульянова «Ленина» и Сталина. В тот период упоминается также о плачевном состоянии идеологического, политического, религиозного, социально-экономического, образовательного, научного, культурного, женского вопроса, недостатках печати и художественной литературы.

Ключевые слова: Туркестан, Бухара, Амир Олимхан, Музаффархан, Николай II, Рамоновы, Большевики, Меньшевики, Ленин, Сталин, Школы, XX век, 20-30-е годы, Политическая ситуация, Социально-экономическая ситуация в Туркестане, Религиозные отношения, Идеологическая борьба, Образовательный вопрос, Женщины и девушки, Статья.

Kirish.

Barchamizga ma'lumki bizning o'lkamiz tarixi uzoq o'tmish davriga borib taqaaladi, o'z davrida Turkiston buyuk qudrati bilan birga siyosiy, ijtimoiy strategik ahamiyatga egaligi bilan ajralib turgan.

Bugungi kunda tariximizni o'rganishimizdan maqsad undan ibrat olish, yuz bergan kamchiliklarni muhokama etish, shuningdek kelajakda bunday fojiali holatlarga tushib qolmaslikdir. XX- asrning 20-30-yillari mafkuraviy jarayonlarning qaynoq nuqtasiga yetdi. Mamlakatdan chiqqan hoyinlar, hufiyachilar Chor hukumatning bosqinchiligiga mayoq bo'lib, xizmat qildi. Bu esa butun xonliklarni tugatilishiga, tanazzulga yuz tutilishiga, ma'rifatparvarlar, ziyolilar, ilim egalari qatl etilishiga, sodda va savodsiz aholini boshiga ayovsiz qirg'in olib kelishiga sabab bo'ldi.

Ushbu maqolani yoritishda XX- asr milliy matbuotini nodir manbalari, namunalaridan ilmiy tadqiqotlarimiz yo'lida foydalandik. Shuningdek maqolada Bolshoviklar bosqini davrida Mafkuraviy, siyosiy, diniy, ijtimoiy-iqtisodiy, ta'limiy, ilimy, madaniy, xotin-qizlar masalasini ayanchli ahvoli, matbuot va badiiy adabiyotning sohtalıkları haqida so'z boradi.

1917-yil 25- oktyabr Bolsheviklar tomonidan ishchi va askar deputatlari Petrograd kengashi tomonidan Rossiyada yagona davlat hokimiyati ekani tan olinib, hamma joyga e'lon qilindi.²²⁷

1920-yilda Turkistonda sovet hukumati o'rnatilgunga qadar Rossiya podishohligi tanazzulga yuz tutadi. Ya'ni hukumat tepasiga Bolshoviklar va Menshoviklar kelib, Nikolay II ni taxtdan og'daradilar Ramanovlar oilasini Sibrga surgun qilib, bir yildan so'ng 1918-yil 17-iyul kuni Nikolay II, uning xotini Aleksandra Fyodorovna va bolalarini, ularga xizmat qilgan barchani otib o'ldiradilar.

Amir Said Olimxonning qo'lyozmasi "Buxoro xalqining hasrati tarixi"²²⁸da u shunday deydi: *Buxoroyi sharif davlati buvam, rahmatlik Sayyid Amir Muzaffarxon davri salatanatidan to rahmatlik Sayyid Amir Abdulahadxon mag'furu marhum padari buzrukvorim zamoniga va undan to bu bandayi ojiz saltanati muddatigacha mana shu Buxoroda o'tdi. Bu orada va muazzam rus davlati saltanati barqarorligining oltmish uch yilligi davomida bu tomonlarda do'stlik va oshnachalik yuz berib, ikki davlat orasida do'stlik barqaror va bardavom bo'ldi. Shu sababdan rus davlati xodimlari bilan Buxoro davlati xodimlari o'rtasida kelishuv ham bo'lib o'tgan edi. Kelishuvlarda askarlar va harbiy qurollar Buxoro tarafidan qisqartirilib, (Uni qo'riqlash uchun) harbiy asbob-uskunalar va askarlarni rus davlati o'z zimmasiga olgan bo'ldi. Buxoroda esa mamlakatni himoya qilish uchun o'n ikki ming askar bo'lishiga qaror qilindi. Mamlakatni himoya qilish borasida yana askar lozim bo'lsa, rus davlati Buxoro davlatini qo'llashga tayyor turadigan bo'ldi. Shu bilan imperator davlati zamon mavjud bo'lgan qadar Buxoro davlati askarlar va harbiy qurollarga hech extiyoji bo'lmadi, tinch hayot hukm surdi, men bo'lsam mamlakat obodonchiligi bilan shug'ullanishga intilardim.*²²⁹

Aslini olganda Amir Olimxon davrigacha Rus podishohligi bilan do'stona aloqalar yaxshi yo'lga qo'yilgan deyilishga qaramay Xonlik qaram holda edi. Ba'zi sohalarda Buxoro davlati soliq to'lab turgan. Shuningdek Amir Olimxon Rus Podishohligida ilm o'qib kelishi, otasining do'stona aloqalar o'rnatishiga qaramay hukmronligi uzoqqa cho'zilmadi.

Birinchidan. Amir Olimxon siyosatida Rus Podishohligining ta'siri, nazoratda ushlab turishda o'rni katta edi. Nega deganda butun boshli davlatda o'n ikki ming qo'shından ortiq askar saqlab bo'lmasligi, qurol yarog'ni qisqartilishi harbiy salohiyatni zayiflashishiga olib keldi. Bu esa Bolshaveklar harakatida Buxoro zahirasida nimalar borligi kaftek nomoyon bo'lib, ular kutgan natijani berdi.

Ikkinchidan. Amir Olimxon Iqtisodiy, harbiy tomondan va Xalqaro xamkorlik aloqalari tomonidan o'zini ochiq davlat eta olmadi. To'g'ri ta'lim tomonidan talabalarni doimiy ravishda chet ellarga yuborish yo'lga qo'yilgan ko'pincha Rus Podishohligi doirasida chegaralangan edi. Qurol-yarog'ga kelsak eski miltiq, keyinchalik vaqtincha Bolshaveklar qo'shinlaridan undirilgan o'qsiz to'p-otar qurollar bilan va mahalliy partizanlar tortib olgan qurollar bilan kifoyalangan. Bu esa Buxoroda ayni o'rinda xizmat qilayotgan askarni soniga yarasha qurol bo'lib, keyinchalik bosqin uyishtirilganda minglab avom xalq ketmon-tayoq bilan qizil askarlarni qarshi oladi. Oqibatda havo zarbalari, zirxli mashinalar, so'ngi o'q-otar qurollar yordamida Qizil askarlar Buxoroni qonga botiradilar minglab ayol-qizlar, bolalar, keksalarni o'ldiradilar. Amir esa, Afg'onistonga hozirgi til bilan aytganda siyosiy boshpana olib, chiqib ketishga majbur bo'ladi.

Uchunchidan. Ko'plab baxs va munozaralarga sabab bo'lgan mavzu Bolshaveklarga qarshi mavjud xonliklar birlashib harakat qilganda mustaqillik saqlanib qolar edi deyiladi. Biroq bu fikr haqiqatdan ancha yiroqdir ayni o'rinda Qo'qon xonligi 1876-yil 1-mart oyida tugatilgan bo'lsa, Xiva xonligi ham Yosh Xivaliklar, Qizil askarlar tomonidan tinimsiz qo'zg'oloni ortidan tugatilish arafasida bo'lib, ittifoqchi davlatlar esa Turkiyada ham Afg'onistonda ham hukumat jar yoqasida edi. Bu esa albatta Millionlab qurollangan Bolshavek qo'shinlari, Qizil askarlarga qarshi turish mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Keyinchalik Amir Olimxonni sodiq vakili Ibrohimbek Buxoroni qaytarib olishga intilib, Anvar poshsho bilan harakati be'samar ketishi ham ayondir. Ha ehtimol Amir Muzaffarxon daavrida IVIII asrlardayoq Rossiya imperiyasi Toshkent hududida bosqinchilik uyushtirgan payt yordam qo'lini cho'zganda qaram holatga kelib qolmas edi. Biroq xonliklarni shaxsiy adovati va mamlakatdagi fitnalar bunga to'sqinlik qildi. Nima bo'lganda ham

²²⁷ <https://daryo.uz/2019/11/10/oktabr-inqilobi-qatagonga-uchragan-mensheviklar-va-nomi-tort-marta-ozgargan-kpps>

²²⁸ Amir Said Olimxon "Buxoro xalqining hasrati tarixi" Fan nashriyoti -T.: -1991-yil- B.4

²²⁹ Amir Said Olimxon "Buxoro xalqining hasrati tarixi"// Fan nashriyoti -T.: -1991-yil - B.5

Lenin siyosati va uni tarafdorlari bu borada ustun keldi. Mamlakat to'liq eganlanib, mayda bo'laklarga, millatlarga ajratib tashlandi.²³⁰

TURKISTONDA

Siyosiy vaziyat. Turkistonda Sho'rolar jumhuriyati o'rnatilgan ekan yurt ozodligi yo'lida harkat qilganlar, jadidlar bosqinchiga aylandilar. Ayniqsa 1920-yildan boshlab Matbuot va badiiy adabiyotlarda "Bosmachilik bilan kurash" mavzusida katta siyosiy kurash avjiga chiqadi. Xorazim Xalq Jumhuriyati bir qator davlat ishida yangiliklar qilishga harakat qiladi. Ammo Bolshaveklar ta'siri mamlakatni to'liq o'z qo'lga olib bo'lgach, telegraf orqali Moskvadan yangidan-yangi buyruqlar olinar edi. Bu holat esa yanada istiqbolchilarni siquvga oldi.

Darxon gazetasi 1923-yil Andijon.

Ushbu Darxon gazetasi siyosiy, ijtimoiy faoliyatni faol yoritib kelgan bo'lib, Bolshoviklar g'oyasini ilgari surib kelgan shuningdek oddiy xalq e'tiborini chalg'itish maqsadida go'yoki qo'zg'olon qilgan Bosqinchilarni Qizil askarlar tomonidan doimiy bostirilganini e'lon qilib borgan:

- *Rahmon qo'rboshining amakisi bir yigit, ikki qurol bilan ushlangan;*
- *Andijon eski shahar melitsiyasiga Qozoq qo'rboshi yigtlaridan 3 yigit 1 vintovka, 4 topponcha bilan kirib qo'shilg'on;*
- *Ahmad Polvon- to'pig'idan yarador bir yigit ushlangan;*
- *Islomqul qo'rboshining bir birodari ushlanib, 3 vintovka, 1 revolver oling'on;*
- *Mamatkarim qo'rboshi va Boytumaning birodari, yigiti bilan topshirildi. Bular 1 vintovka 3 topponcha berg'onlar.*²³¹

Shu kabi xabarlar vatan ozodligi yo'lida kurashgan aholi orasidan chiqqan Turkistonliklarni Bosqinchi, talonchi, o'g'ri nomlar bilan atab, jamiyat tinchligini saqlash yo'lida Bolshovik hukumati jonbozlik qilmoqda deya o'zlarini maqsadlari yo'lida foydalanadilar.

Umuman olganda muaqqat hukumat davrida Sho'rolar jumhuriyatini tuzilganiga qaramay Stalin bunday jumhuriyatni istamas edi. Viladimir Ilyich Ulyanov ya'ni Lenin inqilob harakati boshida turar ekan ayni o'rinda SSSR Xalq Komissarlari Sovetining raisi ham edi. Bu esa, Stalinning bir partiyalik kommunistik partiya tomonidan boshqariladigan sotsialistik davlat qurishini kechiktirdi. Xorazim xalq sho'rolar jumhuriyati tomonidan yangi siyosatga moslashuv qiyin kechib, davlat boshqaruvida senzura yaqqol namoyon bo'lar edi.

Aholi norozilik kayfiyatida bo'lib, jadidchilik namoyondalari ham ikkiga bo'linib qoladi. Bir guruh demokratik prinsplarga asoslangan davlat qurishni ilgari sursa, ikkinchi guruh Amir Olimxon siyosatini ma'qullaganlari va shuningdek Bolshaveklar siyosatini ilgari suruvchi yoshlar ham maydonga chiqadi. O'lkada mana shunday siyosiy to'qnashuv davom etar ekan Qizil askarlar joylarda harbiy harakatlar bilan tuzumni saqlab turar edi.²³²

Turkistonda Ijtimoiy-iqtisodiy ahvol. O'z ro'zg'orini tiklashni hohlagan har dehqon zayomga yozilishi shart (Dehqon o'rtoqlar ish o'zlariga taqaladir, qishloq ro'zg'orini ko'tarish uchun ko'p pullar talab qilinadi) Hukumat pullarining hammasini berolmaydi. Hukumat sizdan yordam kutadi.²³³ Ha ushbu so'zlar Chor Rus hukumati rahbarlarini butun matubot orqali xalqqa bildirgisi edi.

Talonchilik bilan shug'ngan Bolshoveklar imperiyasi boylarni tunash, o'ldirish, mol-mulkiga egalik qilish shuningdek markaz Moskvaga alohida hisob-kitob buyrosi shakillantirilib, o'zlashtirilgan boylıklar jamlanar edi. Lenin va uning safdoshlari esa, qora pullarni yuvish uni taqsimlashni idora qilar edi.

²³⁰ <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/576>

²³¹ Bosmachilik bilan kurash "Shtab xabari" // Darxon.- 1923.- №2. – B.2

²³² Qizil askarlar Lagerda // Qambag'al dehqon.- 1923.- №8. – B.5

²³³ O'rtoq Gileyning xatnomasidan // Qambag'al dehqon.- 1928.- №50. – B.3

Buxoro oltinlari va madaniy boyliklari talon-taroj qilingani ham bejizga emas. Albatta aholini iqtisodiy holi og‘ir bo‘lib, vaqt o‘tishi bilan joylarda qashshoqlik yuz bera boshladi. Misol uchun Farg‘ona viloyati Rishton tumanida ochlik avj oladi.²³⁴

1923-yili Darxon gazetasi mas‘ul muhariri Abdulhay Tojiyev Rishton tumanidagi iqtisodiy tanglikdan ochlikka yuz tutgan 10 ming aholini maqolasida bayon qiladi. U deydi: *Bu o‘sha rayonni barchasi desak ham bo‘ladi. Ochlarning bir qismi yana turg‘on joylaridan ham mahrum, ochlar bir burda non uchun har narsaga rozi bo‘ladurlar. Nonga qizlarini sotgan kishilar borlig‘i bilindi. Ayniqsa yosh bolalarni ahvoli juda yomon, butun rayon uchun faqat bittagina 20 kishilik Internat bor. Muning ustiga o‘shal Internat bolalarining ahvoli ham ko‘chadagilnikidan ko‘p farqi qolmadi. Ho‘jaliq idoralarimiz yordam degan narsani tamom esdan chiqorg‘onlar. Ochliq komissiyasi tomonidan berilg‘on 500 put un, kishi boshiga 3-4 qadoqdan zo‘rg‘a yetdi. Ochliqdan qirilish havfi bor uyushg‘on holda yordam kerak.*

Bundan ko‘rinib turibdiki ochlikdan aholini qirilib ketishiga ta‘sirchan bir chorasi ko‘rilmagan, bolalar ochlikdan vafot etgan, ayol va qizlarni qorin to‘ydirish uchun sotish avj olgan.

Yildan-yilga iqtisodiy tanglik o‘lkada kuchayaveradi, Bolshaveklar vada qilgan qo‘shirnoq ichidagi yengil hayot, mol-mulk qambag‘al dehqonlarga shunchaki orzu bo‘lib qolaveradi. Aksincha ishchi dehqonlarni mehnatga zo‘r berishiga undaladi. Gazetalarda “Dehqonlar g‘aflatda qolmasin”, Hosilni kuchaytirish kerak” “Dehqonlar qizil bayroq tagiga” kabi xabarnomalar doimiy ravishda e‘lon qilinib boriladi.

Qishloq dehqonlarini yanada ezgan soliq turlarini ko‘pligidir. “Qambag‘al dehqon” gazetasida keltirilishicha joriy qilingan soliqlar turi 97 hilga borib, yetadi.²³⁵ Ushbu chop etilgan maqolada yozilishicha dehqonlar, qambag‘allarni talabi soliq turlarini pasaytirish bilan bog‘liq bo‘lib, hattoki dala maydonlariga durustroq urug‘lik topish muammo bo‘ladi. Bu bilan Agrotadbirkorlikka yetarlikcha e‘tibor qaratilmagani kaftek namoyondir.

Agranom Galadgoviskiy Qambag‘al dehqon gazetasiga bergan maqolasida bir qator muammolarni ta‘kidlaydi. U aytadi: *Dehqon birodarlar! Boshqa mamlakatlardagi dehqonlarga qarag‘onda dehqonchilik mehnatingiz og‘ir bo‘lsa ham, hosil kam olasiz. Butun Sho‘ro jumhuriyatlarining hech joyda, hech bir chet mamlakatda dehqonlar yer ustida sizdek qiynalmaydurlar. Yerlarimiz obod, havo yaxshi, ekinlarga dorini yetarlik miqdorda berasiz. Sizdek mehnat qilg‘on kishi yo‘q lekin hosil kam. Nima uchun? Yerimiz kuchsiz. Yerimiz baqquvat emas, yerni baqquvat qilish uchun yerga ko‘proq ovaqat berish, yerni kuchaytirish kerak.*

Shuningdek bu nazariyalarni keltirish bilan birga moddiy va zamonaviy texnik tomonga kelganda aholini cho‘ntagiga yuzlanishga to‘g‘ri kelgan. Chunki dehqonlarga g‘alla, urug‘lik berishda g‘aznalar bo‘sh holda ekanligi keyinchalik Jumhuriyat qarzga qaytarib berish sharti bilan dehqonlarga chet eldan yordam so‘rganliklarini guvohi bo‘lamiz. Aksincha aholi o‘rtasida norozilikni kuchaytirish maqsadida iqtisodiy tanglikni yuzga keltirilgan. Odamlar qorin g‘ami bilan ovvora bo‘lib qolgan.

Turkiston jumhuriyatida Dinga bo‘lgan munosabat. Bolshaveklar vada qilgan hurlik, erkinlik, gazeta va jurnallarda bong urishdan boshqaga yaramadi. To‘g‘ri kambag‘al dehqonlarga yerlar berildi ammo, ularni ixtiyoriy-majburiy qullikka muhtalo qilindi. Hattoki Madrasa, Masjid ixtiyorida bo‘lgan vaqf yerlarini ishchi dehqonlarga torib olib berildi.

Shuningdek Madrasalarni ko‘ngilochar-kulubga aylantiriladi. Dindorlarga hujim zo‘rayib boradi. Gazetalarda Markscha ta‘limot berishga chorlash boshlanadi. “Chin Markschilar yetishtirishga tirishaylik” shiori ostida maqolalar yozib, targ‘ib qilinadi.

Turkiston gazetasida diniy qarashlar, e‘tiqodni hurofot deya atalib, “Hurofotga qarshi”, Johil hurofotga da‘vo yo‘q, shiori ostida tanqidiy ohangda maqolalar chop etiladi. Ushbu maqolada shunday deyiladi: *Salla, soqolg‘a zeb berib, o‘ziga ulamo sifatini taqg‘on bir to‘da axlat Arablar Toshkant va Turkiston ulamolar orasida bor dedik, qani isbot etib ko‘raylikchi qanday bo‘lib chiqar ekan? Hozir*

²³⁴ Abdulhay Tojiyev “Farg‘onada: Rishton rayonida ochliq”. Darxon.- 1923.- №10. – B.6

²³⁵ Qanday qilib o‘zgartirish kerak. “Qambag‘al dehqon”.- 1926.- №52. – B.5

qabristonlar maktab va bog'cha qilinish oldida turadir. Hozir zikr kabi narsalar orqasida kun ko'ruvchi sulloh mullalar mozorni tekkislab, maktab qilish harakatiga kirganlarga qarshi lanatnoma tarqatadir. Mozor buzushni makruh deyadir.²³⁶

Shu o'rinda aytib o'tish kerak Vaqf pullaridan prosentga ya'ni foizga berish uchun Samarqand Vaqf sho'basi qaror qiladi. Ma'orif-madaniyat ishlariga ajratilgan va beriladigan mablag'lar markaz tomonidan foyizga qarz uchun beriladi. Shundoq ham vaqf pullari dahilsiz bo'lib maorif uchun holisona sariflanadi. Sho'ro hukumati tomonidan esa, Masjid binokorligi uchun xalq tomonidan yig'ilgan mablag'larni o'zlashtirish uchun har yo'lini qilinganligini ko'ramiz.

Qarorga muofiq beriladigan pullardan foizlar shunday olinadi: 100 so'mgacha bo'lgan pullardan 10 %, 100 so'mdan 500 so'mgacha olganlardan 20 % 500 so'mdan 1000 so'mgacha 30 % 1000 so'mdan ortig'iga 50 % dan berilgan.²³⁷

Bora-bora dindorlarni din yo'lidan chiqarish, dinni hurofot va eskilik sarqiti deya ko'rsatish avj olib ketib, hattoki "Mushtum" gazetasida dindorlar, ro'zadorlarni ustidan kulish boshlanadi. "Tunqoldiq" tahallusi nomida bir maqola bosib chiqariladi: ***Shuncha qo'polliq bilan musulmonlar teng "Ro'za tutdiq" Quvalab esim ketdi. Ixchamlik kalta chechanlar yordam bermasdi, shuncha qilsam ham menga ro'zani tutib olish muyassar bo'lmadi. Hafa bo'ldim, xudoga arz qilmoqchi bo'ldim, "Loqal ro'zangni quyrug'ini ber tutqazsang ekan ey xudo" dedim. Xudo "Hafa bo'lma, zarari yo'q. Ammo, har qancha urunsang ham ro'zani kunduz kuni tuta olmaysan. Ehtimol kecha-pechasi qorong'u muishda poylasang tutasan" dedi.***

Darvoqe, bu gap to'g'ri chiqdi. Har kecha ro'zasi kelib, o'zi uchrashib ketayotibti. Shunga bino'an kunduz kuni qornim yorulguncha ovqat yeb, kechasi ro'za tutish bilan mashg'ulman. Siz nima deysiz? Meniki to'g'rimi, musulmonlarniki?.²³⁸ "Tunqoldiq"

Bunday oshkorona kulingan namoyish ortida albatta g'ayri din vakili uning g'oyasi ochiq-oydindir. Bu bilan qo'shtirnoq ichidagi satiralar bilan bora-bora dinsizlikni keltirib chiqarish, dinga bo'lgan ishonchni susaytirib yo'q qilish ko'zlangan. Ahir dohiy Stalinni hudo deb bilishar edi-ku, vijdon erkinligi bilan yashagan xalq qanday qilib shaxsga sig'insin.

"Yangi yo'l" gazetasida Xotin-qizlar o'rtasida din panjasidan qutqaraylik, hurofot bilan kurash kabi shiorlar bilan muhbir ayollar chiqishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni maqolada deyiladi: ***Mehnatkashlarni aldash, ularning kuchidan- ko'proq foydalanish quroli bo'lg'on din va hurofotlar bilan kurashuv ishlari hozirg'i davrda firqa, komsamol va profsaryuz tashkilotlari oldida turg'on vazifalarimizni bittasidir. Din, hurofot xotin-qizlar orasida juda kuchli ravishda joy olg'ondir. Bu to'g'rida bir qadar kurash olib, borilg'on bo'lsa ham, qoniqarliq emas.***²³⁹

Oktyabr inqilobidan so'ng dindorlar bilan xalq orasida qarama-qarshilik kayfiyati paydo bo'lib, inqilob a'zolari ta'qib qila boshladilar. Masjid domlalariga ayib qo'yilib, majburiy mehnatga jazo chorasi sifatida joylarga yuborila boshlandi.

Keyichalik ko'p olimlarni muhokamasiga sabab bo'lgan voqealar "Xotin-qizilarni ozodliqqa chiqarish, ularni ochish uchun 5 ta fakt gazeta va jurnallarda keltirilgan bu mavzu bo'yicha yana boshqa yozamiz.

Mafkuraviy kurashda. Bolshoveklar tuzimining mafkuraviy harakatlari yakka hukumronlik ustiga qurilib, hattoki Lenin va Stalin o'rtasidagi g'oyaviy qarama-qarshiliklarni keltirib chiqaradi. Lenin g'oyaviy qarashiga ko'ra jumhuriyat joylarda so'ssiz buyrug' bajarilib, ko'p partiyalar orasidan yakka Gigemon partiya hukumronlik qilishi va ayni o'rinda bosh komissarlar markazi raisi Lenin bo'lishi lozim edi. Bu orada Xorazim Sho'rolar Jumhuriyatida bir muncha sun'iy o'zgarishlar ro'y bera boshlaydi.

Ushbu kurashda Stalin o'z mafkurasini baribir o'rnatdi. Lenin esa xalq otasi, bobosi sifatida qolishi kerak edi. Shunday bo'ldi ham gazetalarda Lenin va Stalinni ilm majlislarni ifoda etuvchi rasimli maqolalar

²³⁶ Z.A'lamiy "Hurofotga qarshi". Turkiston .- 1924.- №301. – B.1

²³⁷ "Vaqf pullaridan" // Turkiston .- 1924.- №398. – B.2

²³⁸ Tunqildoq "Kimmiki to'g'ri". Mushtum .- 1927.- №6. – B.11

²³⁹ R. Ahmadova "Din panjasidan qutqaraylik". Yangi yo'l .- 1929.- №7. – B.18

soxtalastirilib, bosib chiqariladi. Bu albatta puxta o‘ylangan bo‘lib, Lelin vafotidan keyin uning tarafdorlari shubhasiz ikkinchi Bolshovklar otasini qabul qilishi oson kechadi.

Stalin boshqaruvni qo‘lga olgandan so‘ng batamom siyosiy partiyalar harakati, jumhuriyat tuzumlarini tugatib, yakka boshqaruv prinsipini mustahkamlaydi. Buning ortidan Mustaqillikni talab qilgan yurtlarni qo‘ldan boy bermaslik maqsadida allaqachon avtonom respublikalar tuzish rejalashtirib qo‘yilgan edi. Va bu ham yuz berdi. Turkiston deya atalmish ko‘hna diyordagi mayda millatlarga bo‘lib yuboriladi, O‘zbeklar, Qozoqlar, Qirg‘izlar, Tojiklar, Turkman vaho-kazo bo‘linib, SSSR tarkibiga kiritildi. Shuningdek qo‘zg‘olonni oldini olish uchun, qachonlardur ajrab chiqish sharti bilan tuzilgan Konstitutsion modda-bandlarida yaxshigina aldov amalga oshirilgan edi. Keyinchalik millatlarni pasga urib “Yerliklar”, Sartlar, ajnabiyalar kabi so‘zlar bilan ataladi.

1918-yil mayda Tatariston-Boshqirdiston sovet respublikasining Ta‘sis s‘ezdida fikrini aniq bayon qildi: **“Sovet hokimiyati muxtoriyatga qarshi emas – u butun hokimiyat ishchi va dehqonlar qo‘lida bo‘lgan, barcha millatlar burjo‘ylari nafaqat hokimiyatdan, balkim hukumat idoralariga saylovlardan chetlashtiriladigan muxtoriyat tarafdoridir”**.²⁴⁰

Stalinning qarashiga ko‘ra kim mustaqil bo‘lsa-bo‘lsin ammo, mening Milliy konsepsiyam, Mafkuram ostida bo‘lsin deyotgan edi.

Bu yo‘lda qanchadan-qancha marifatparvarlarni jisman yo‘q qilish boshlanib ketadi. Bu tuzumga qarshi chiqqan har qanday kimsa quloqlashtirilgan va oilasi xalq dushmanini farzandi, ayoli, otasi va boshqa tamg‘alar bilan surgun qilinar edi. Maqsad tuzumga qarshi kelajakda bosh ko‘tarishni oldini olishni eng to‘g‘ri yo‘li shu deb, o‘ylangan. Gazeta solnomalarda otilish marosimlari, go‘yoki xalq dushmanlarini jazolash sahnasi ifodalaniib keladi.

O‘sha vaqtda omma oldida qatlni namoyishkorona o‘tkazish, bir muddat zo‘rayadi. Keyinchalik xalq orasida bu siyosat teskari tus olishi mumkin bo‘lib qoladi. Sababi oldingi turmush-tarzdand ko‘ngli to‘lib yashaayotganlar ham yo‘q emas albatta, shuning uchun ham mahkumlarni izsiz yo‘qotish eng ma‘qul yo‘l edi.

Maqolada tilmoch otish jarayonini bunday ta‘riflaydi: **Hukumnoma o‘qilg‘ndan so‘ng, xalq orasida qiy-chu! bo‘ldi. Har kim otish joyig‘a borib, ko‘rish havasiga tushdi. Piyoda, otliq bo‘lib, 50-60 askar bilan gunohkorlardan 9 kishini tuproq qo‘rg‘on tagiga olib borib, 2 000 mingcha xalqning huzurida otildi. Shu bilan ularning ishi tugadi. (Tilmoch)**.²⁴¹

Qanday qilib atash mumkin o‘z vatanini, hurligini talab qilgan insonni bosqinchi deb atash tag‘in, yana u o‘z tug‘ilib o‘sgan go‘shasida bo‘lsa, bilzlarga aniqki bu insonlar abgor, ocharchilikdan aziyat chekkan aholini nonini talamagan.

Bolshaviklar davrida Ta‘lim-ta‘rbiya masalasi. Turkiston diyorida ta‘lim-tarbiyani isloh qilish igna bilan quduq qazish bilan barobar edi. Shundoq ham Arab istilosidan so‘ng aholi xat, yozuv savodxonligi ilimidan ancha uzoqda bo‘lib, rus tilini o‘zlashtirishi qiyin kechadi. Endigina Arab harflariga asoslangan “Eski O‘zbek yozuvi” ni tatalab, qabul qilayotgan xalqni Rus tilini singdirish bilan maktablarda joriy qilindi. Bu ishlar ham zo‘raki ta‘limni buzib ko‘rsatilar edi. Xattoki maktablarda aytarli ruscha so‘z o‘rganmay chala savod qilib, tayyorlanayotgani jadid ulamolalar maqolasida bayon qilinadi. Imtihonlar juda yengil tashkil qilinib, o‘quvchiga joyali talab ham qo‘yilmaydi. Sovet mafkurasi, g‘oyasiga asoslangan fanlarga e‘tibor katta edi. Maorif va o‘qituvchi gazetasida O‘zbekiston aholisini uchdan - ikki foizi savodsizlar ekanligi bayon qilinadi.²⁴² Jadidlarimiz, Ma‘rifatparvarlar “Savodsizlikni bitirish” shiorlari va loyihalarini oldinga surib, yoshu-qarini xat- savodhonlikni o‘rgatishni tashkil qiladilar. “Kattalarga Ameriqo uslubda o‘rgataylik” deya, ya‘ni lotin yozuvini o‘rgatishni joriy qiladilar. Keyinchalik yangi O‘zbek alifbosi joriy qilinadi.

1926-yilda til islohotini amalga oshirish uchun Turkistonda Millat Quriltoyi o‘tkaziladi. Ushbu Quriltoyda O‘zbek, Bashqirt, Qozoq, Qirg‘iz, vakillari ham ishtirok etadilar. Oybek, Ismoil Sadriy, Ashurali Zohiriy, Rahim Inomov, Shokirjon Rahimiy, Nazir To‘raqulovlar shular jumlasidandir. Turkiston

²⁴⁰ <https://zamin.uz/uz/dunyo/103836-zulm-tehnologijasi-stalin-okimijat-jlidagi-makr-ijjalari.html>

²⁴¹ Otilish “Tilmoch”. Darxon.- 1923.- №14. – B.3

²⁴² “Eng muhim vazifa”.Maorif va O‘qituvchi .- 1926.- №2. – B.3

Quriltoyida qarama-qarshiliklar yuzaga keladi. Tatariston Arab vakillarini yo‘qlab chiqadi, lekin ellik yildan buyon bu til isloh bo‘lmaganligi yig‘inda norozichiliklarni keltirib chiqaradi. Quriltoyda Arablar maxsus doklad qilgan bo‘lsalar-da, muaffaqiyat qozona olmaydilar. Arablar bu borada yengildi. Lotin yozuviga yuz kishi ovoz bersa, Arab foydasiga besh kishi qo‘l ko‘taradi.

Bu bilan barchasi tugagani yo‘q buni qanday o‘qitish chorasini ko‘rish lozim edi. Yangi usul maktablarini ochilish yo‘lida bo‘lgan sa‘y – harakatlar debochasi edi. O‘lkada yangi usul maktablari ta‘qib ostiga olina boshladi. Ismoil Gaspirali izdoshlari siquvga olina boshlab, maktablar abgor hollarda qoldirildi.

Natija. A.Adhamovning “Din ham sho‘rolar hukumati” nomli risolasida islom dini qoralanib, sovet hukumatining dinga qarshi siyosati yoqlangan.²⁴³ Shu bilan birgalikda muallif mazkur dekret e‘lon qilinishini hamda maktab, madrasalarning tugatilishini ijobiy voqea sifatida e‘tirof etadi. Yuqoridagi aniq manbaalarga asoslansak bu da‘volarning barchasi asossiz va adolatsizligini tushinib yetamiz.

Xulosa

Shuni ta‘kidlab o‘tish kerakki, 1925-yili Qozon shahrida bolalar uchun “Maktablar Shahri” ochilib, bir million bolalarni tarbiyalashga jalb qilinadi. Ular uchun mahsus sharoitda kasblarga, kurslarga yo‘naltirish uchun yoshiga qarab joylar belgilanish nazarda tutiladi.

Turkistonda esa, maktablar soni sanoqli bo‘lsada elitar sharoitga ega bo‘lgan maktablar siyosiy zodagon, davlatni nufuzli laganbardorlari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, qambag‘al dehqonlarga mo‘risi teshik, qishda chakka o‘tadigan, sharoiti abgor maktablar xizmat qilar edi. Bunga misol “Qizil O‘zbekiston” gazetasida 1920-yil Toshkentda “Bolalar qiynaldi” sarlavhali maqola chop etiladi unda bolalar ochiqlik joyda dars o‘tishlari sovuqdan esa, kasal bo‘layotganligi keltirilib davlatdan yordam so‘raydilar. Yana bir maqolada esa, “Maktabda pul to‘lab o‘qishni ota-onalar suyinichilik bilan qarshi oldilar” deya bayon qilinadi. Bu esa ta‘lim tizimida sinfiylik, millatchilik avj olganini ko‘rsatadi. Ayniqsa Leninizm, Marksizm g‘oyasiga asoslangan fanlarni o‘qitish majburiy bo‘lib, jadid ulamolar ochgan maktablar bu tuzimdan uzoqdaligi uchun tugatilar edi.

Umuman olganda Bolshoveklar tuzimi, sobiq Sovet hukmronligi ostida Turkiston o‘lkasi, har sohada ma‘lum bir chekagaralar bilan kifoyalanar edi. Ham diniy, ham siyosiy va ijtimoiy jabhada bu yaqqol namoyon etib, o‘sha davrda ham chet mamlakatlar oldida ancha qoloq mintaqaga aylangan edi.

Ushbu maqolani debochasi sifatida Turkistonda: Siyosiy, Ijtimoiy-iqtisodiy, Diniy, Mafkuraviy hamda ta‘lim masalalariga to‘htaldik. Keyingi maqolamizda yanada batafsilroq to‘htalgan holda Turkistonda Matbuot va badiiy adabiyot masalasi, ilm-fan madaniyati, tarixiy voqalik asarlardan parcha, Xotin-qizlar masalasi haqida batafsil yoritamiz.

Foydalanilgan Adabiyotlar ro‘yhati:

1. S. Olimxon, “Buxoro xalqining hasrati tarixi”. Toshkent – “Fan nashriyoti” 1991, 4-5 b.

XX- asrdagi Milliy matbuotini nodir manbalari Gazeta va jurnallar ro‘yhati:

1. “Darxon” gazetasi. 1923, №3. – 3-4 b.
2. “Qambag‘al dehqon” gazetasi. 1923, №8. – B.5
3. “Turkiston” gazetasi. 1924, №301. – 2-16 b.
4. “Mushtum” gazetasi. 1927, №6. – 11-12 b
5. “Yangi yo‘l” gazetasi. 1929, №7. –18 b.
6. “Maorif va O‘qituvchi” gazetasi. 1926, №2. – 3-5 b.

Internet manbalar:

1. <https://daryo.uz/2019/11/10/oktabr-inqilobi-qatagonga-uchragan-mensheviklar-va-nomi-tort-marta-ozgargan-kpss>

²⁴³ Адхамов А. Дин ҳам шўролар ҳукумати... -Б.24-42.

2. <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/576>
3. <https://zamin.uz/uz/dunyo/103836-zulm-tehnologijasi-stalin-okimijat-jlidagi-makr-ijlalari.html>